

ERTA NIKOHNING SABAB VA OQIBATLARI

Abdiraimova Sh.

“Oila va gender” ilmiy tadqiqot instituti “Oilani demografik rivojlantirish” bo’limi kichik ilmiy xodimi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10781611>

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi kunda dolzarb masalalardan biri bo’lgan erta nikoh holatlarining sabablari va uning natijasida yuzaga kelishi mumkin bo’lgan oqibatlar haqida to’xtalib o’tilgan. Bundan tashqari erta nikoh holatini oldini olish bo’yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so’zlar. Erta nikoh, o’smirlarning nikohi, 18 yoshga to’lmasdan nikoh qurganlar, qizlar, yigitlar, oilaviy nizolar, ajralishlar, tirik yetimlar.

Аннотация. В данной статье основное внимание уделяется причинам раннего брака, который является одной из актуальных проблем, и последствиям, которые могут возникнуть в результате этого. Кроме того, были даны предложения и рекомендации по предотвращению ранних браков.

Ключевые слова. Ранние браки, брак подростков, вступившие в брак до 18 лет, девушки, юноши, семейные споры, разводы, живущие сироты.

Annotation. This article focuses on the causes of early marriage, which is one of the current issues, and the consequences that may arise as a result of it. In addition, suggestions and recommendations were given to prevent early marriage.

Key words. Early marriage, marriage of teenagers, those married before the age of 18, girls, boys, family disputes, divorces, living orphans.

Nikoh - bu baxtli va abadiy oilani shakllantirish maqsadida er va xotin o'rtasidagi ichki va tashqi aloqadir. Ammo ba'zida nikohni voyaga yetmagan er-xotin amalga oshirsa, bu baxt va abadiylik orzuga aylanadi. Erta yoshda turmush qurgan er-xotinlarning aksariyati hayotning og'irligini va ota-ona sifatidagi mas'uliyatni ko'tarishga tayyor emas, shuning uchun kelishmovchilik paydo bo'lishi yoki ajralish bilan yakunlanishi mumkin. Bolalarning oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojlari optimal darajada qondirilishi lozimdir. Yetarli daromadga ega bo'lmagan yosh er-xotinlar farzand ko'rsa, ularni ehtiyojlarini qondirishi og'irlik qilishi mumkin.

Butun dunyoda nikoh quvonch va bayram lahzasi sifatida qabul qilinadi, ammo erta nikoh qurish ko'p holatlarda quvonchli lahzalar uchun sabab bo'lolmaydi. Erta nikoh deganda, 18 yoshgacha bo'lgan o'smirlarning nikohi tushuniladi. Erta nikoh ko'p holatlarda majburiy nikohdir, chunki u kelin va kuyovning roziligisiz amalga oshiriladi. Turmush o'rtog'iga farzand ko'rish

majburiyatini yuklash qiz yoki yigitning bolaligi qisqarishini va ularning asosiy huquqlarini buzishini anglatadi. Yosh qizlar turmushga berilganda, psixologik hamda jismonan tayyor bo'lmagan rollarni bajarishlari ehtimoli yuqoridir (UNICEF). Erta nikohlar ikkala jinsga ham ta'sir qiladi, ammo qizlar asosiy qurbon bo'lishdi. Uning amaliyoti manfaatdor tomonlarga, shuningdek, butun jamiyatga zararli ta'sir ko'rsatdi. Erta turmush qurish bu barcha uchun inson huquqlarining buzulishi sifatida qaraladi va aholini uning salbiy oqibatlarida ogohlikka chaqiriladi.

Asosiy qism

Bugungi kunda ba'zi hududlarda oila mustahkamligi oilaning erkak a'zolari soniga qarab belgilanadi va oila a'zolarini erda turmushga berish orqali erishiladigan tushunchalar o'zgarishsiz qolmoqda. Masalan ko'pchilik yoshi ulug' bobo yoki buvilar, ota-onalar qizini erda turmushga bersa moddiy tarafini ko'taradi, kontrakt pulini to'laydi, hech narsaga muhtoj bo'lmaydi yoki o'g'lini erda uylantirsa o'zi uchun harakat qilishni boshlaydi, ko'chalarda besamar yurmaydi, foyda keltiradi deb o'ylashadi. Shunday tushunchalar kontekstida erda turmush qurishning asosiy sabablari "moddiy yetishmovchilik" yoki "eskicha dunyoqarashdan"dan kelib chiqmoqda. Moddiy yetishmovchilikka uchragan oilalarda qizlar iqtisodiy yuk bo'lib, ularning tezroq turmushga chiqishi ularga va ularning oilalariga moliyaviy hamda ijtimoiy jihatdan foyda keltiradi, deb hisoblashadi. Erda nikoh bazi hududlarda qizning ota-onasi qizi evaziga pul oladigan bitim sifatida qaraladi. Shunday qilib, kambag'al odamlar o'zlarining shaxsiy moliyaviy ehtiyojlarini qondirish uchun qizlarini imkon qadar tezroq turmushga berishni xohlashadi.¹

Shuningdek, ayrim joylarda diniy tuyg'ular ham erda turmush qurishga undaydi va ko'pincha erda turmush qurishni kelajak avlodni nohaqlik va odobsizlikdan nazorat qilish harakati deb bilishadi.

Oila qurishni maqsad qilgan kishilar avvalo oila qurishga tayyor bo'lishlari lozim. Oilani boshqarish, ta'minlash va hakoza. Lekin hozirgi paytda hayotga tayyor bo'lmagan yoshlarni oila qurishlari ko'pgina muammolarni keltirib chiqarmoqda. Ham jismonan va ham ma'nan oila qurishga tayyor bo'lmagan yoshlar nima qilish haqida hayotiy tajribaga ham ega emas. Shu sababli oilaviy nizolar, ajralishlar, tirik yetimlar ko'paymoqda.

Qolaversa, erda nikohlar uchun or-nomus va axloq tushunchalari muhim omil hisoblanadi. Ko'pchilik ota-onalar, bobo-buvilar, qizlarni "har hil yomon illatlarga ega bo'lmasin, yoshi ulg'aygan sari axloqsizliklar qilmasin, uning

fazilati buzilmasin” deyishadi. Demak, qizning fazilati buzilmasligi uchun, bokiralikni ta'minlash uchun qizlarni ko'pincha erta turmushga chiqariladi. Ota-onalar ko'pincha qizlarining muntazam erkak vasiysi bilan yaxshiroq va xavfsiz bo'lishini his qilishadi va shuning uchun ularni erta yoshda turmushga berishadi. Masalan, mojarolar avj olgan mamlakatlarda, ba'zi oilalar, oila sha'nini himoya qilish, qizlarining "himoya" sini ta'minlash uchun yosh qizlarini ichki ishlar organlari xodimlariga turmushga berishadi. (UNICEF)

Nikoh bilan bog'liq urf-odatlar, shu jumladan istalgan yosh va turmush o'rtog'ini tanlash jamiyatning oilaga bo'lgan nuqtai nazariga - uning roli, tuzilishi, turmush tarzi, oila a'zolarining shaxsiy va jamoaviy mas'uliyatiga bog'liq. "Oila" g'oyasi va funksiyasi butun dunyoda o'zgarib turadi va doimiy evolyutsiya holatidadir.

Mutaxassislarining fikriga ko'ra, yigit-qizlarning turmush qurish yoshi oila mustahkamligiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillardan biridir. Balog'at yoshiga yetmay turib, turmush qurgan va ona bo'lgan ayollarning og'ir xastaliklarga chalinish holatlari yuqori hisoblanadi. Qizlarning to'liq jinsiy a'zolari shakllanishi va oila qurish uchun ruhiy tayyor bo'lishligi 19-20 yoshga to'g'ri keladi, qizlarni 15-18 yoshgacha turmushga chiqishi, erta jinsiy hayot boshlashi ularning sog'lig'iga jiddiy zarar keltirishi bilan bir qatorda, homilani tug'ma nuqson bilan tug'ilishiga ham sabab bo'ladi. Voyaga yetmagan onalardan tug'ilgan bolalar o'rtasida o'lim holatlari 20-29 yoshdagi onalardan tug'ilgan bolalarga nisbatan 50-90%ga ko'proq uchraydi.

Erta turmush qurish sabablari har bir mamlakatning geografik joylashuvi, madaniyati, urf-odati, dini va aholining bilim va qashshoqlik darajasi kabi omillarning xilma-xiligidan kelib chiqib yondashiladi.

Dunyo miqyosida har yili 18 yoshgacha bo'lgan 15 millionga yaqin qiz turmushga chiqadi (Antarini, Rhadiyah, Permata, Marcey va Montovani). Bugungi kunda 750 millionga yaqin ayol erta turmushga chiqqan va agar taraqqiyot tezlashmasa, bu raqam 2030 yilgacha yuqori bo'lib qoladi.

Erta turmush qurish ko'plab mamlakatlarda, ayniqsa Indoneziya, Misr, Pokiston, Turkiya, Vetnam, Hindiston, Bangladesh kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda va Afrikaning Sahroi Kabirdan janubidagi mamlakatlarda ko'p uchramoqda. Birinchi nikoh yoshi dunyoning turli mintaqalarida farq qiladi. Biroq, rivojlanayotgan mamlakatlarda 18 yoshdan oldin turmush qurgan ayollar ko'p. Bu yoshdan oldingi nikoh odatda "erta nikoh" deb ataladi. Garchi ko'plab mamlakatlarda nikoh yoshi 18 yosh bo'lsada, ammo erta nikoh qurbonlari ham yildan-yilga ko'payib bormoqda.

Nikoh, ko'p odamlar uchun, barcha yaqin munosabatlarning eng mustahkam va yaqin rishtasidir. Mustahkam, sifatli nikohlar psixologik faoliyatni kuchaytiradi va muammoli nikohlar insonning hissiy va psixologik salomatligiga zarar yetkazishi mumkin. Nikoh sifatiga va keyinchalik psixologik faoliyatga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan ko'plab jihatlardan biri bu nikoh yoshidir. 18 yoshdan oldin turmush qurgan ayollar 18 yoshdan keyin turmush qurganlarga qaraganda ko'proq jismoniy, psixologik va jinsiy zo'ravonlikka duchor bo'lishadi.

Statistik tahlil

Erta nikoh holatlari Respublikamiz hududida qanday ekanligini ko'rib chiqamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Respublikamizda 2022 yilda 18 yoshga to'lmasdan nikohga kirganlar soni 74 nafarni tashkil etib, bu ko'rsatkich 2017 yilga nisbatan 98,3 foizga kamaygan (1-jadval).

1-jadval

18 yoshga to'lmasdan nikoh qurganlar soni to'g'risida ma'lumot

Hududlar	Yillar						2022 yilda 2017 yilga nisbatan o'zgarishi, %	2022 yilda 2020 yilga nisbatan o'zgarishi, %
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
O'zbekiston Respublikasi	4403	4786	3001	88	93	74	1,7	84,09
Qoraqalpog'iston Respublikasi	76	60	43	1	5	-	-	-
viloyatlar:								
Andijon	373	420	268	4	3	4	1,1	100,0
Buxoro	193	223	141	1	4	3	1,6	300,0
Jizzax	46	76	81	10	8	12	17,4	120,0
Qashqadaryo	810	642	296	2	3	-	-	-
Navoiy	32	35	16	1	6	3	9,4	300,0
Namangan	214	261	292	3	4	1	0,5	33,3
Samarqand	1564	1742	953	11	9	5	0,3	45,5

Surxondaryo	342	352	238	21	26	21	6,1	100
Sirdaryo	53	62	57	12	4	10	18,9	83,3
Toshkent	174	242	142	14	9	9	5,2	64,3
Farg'ona	265	355	235	1	5	1	0,4	100,0
Xorazm	79	108	47	3	4	2	2,5	66,7
Toshkent sh.	179	208	192	4	3	3	1,7	75,0

Manba: jadval O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida tuzilgan

1-jadval natijalaridan ko'rinib turganidek, 2020-2022 yillar mobaynida Respublikaning barcha hududlarida erta nikohlar soni keskin kamaygan. Mazkur holat 2019 yil 1 sentyabrdan erkaklar va ayollar uchun nikoh yoshi tenglashtirilgani, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd qilish bo'limlari tomonidan faqat tuman, shahar xokimi tomonidan nikoh yoshini 1 yilga kamaytirishga ruxsat berilgan nikohlar qayd etilishi bilan izohlanadi.

Tahlillarga ko'ra, 2022-yil 18 yoshga to'lmasdan nikoh qurganlar soni 2020 yilga nisbatan 15,9 foizga kamaygan. Ammo bu davrda erta nikohlar soni Buxoro va Navoiy viloyatlarida 3,0 martaga, Jizzah viloyatida 20 foizga ko'paygan.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, ko'rilayotgan davrda (2017-2022 yillar) erta tuzilgan nikohlar soni Respublikaning ayrim hududlar kamaygan. Xususan, 2022-yilda 18 yoshga to'lmasdan nikoh qurganlar soni 2020 yilga nisbatan Namangan viloyatida 66,7 foizga, Samarqand viloyatida 54,5 foizga, Sirdaryo viloyatida 16,7 foizga, Toshkent viloyatida 35,7 foizga, Xorazm viloyatida 33,3 foizga, Toshkent shahrida 25,0 foizga kamaygan.

Rasmiy ma'lumotlar bo'yicha erta nikoh holatlari kamaygan bo'lsa-da, amaliyot aksariyat holatlarda erta nikoh yashirin tusga ega ekanligini ko'rsatdi. Bu esa erta nikoh holatlari va uning sabablarini sotsiologik tadqiqotlar orqali o'rganishni taqozo etadi. Nikoh qurish, avvalo, farzand ko'rishdek, murakkab fiziologik jarayonlar bilan aloqador bo'lganligi sababli juda erta turmush qurish ko'pincha bepushtlikka, bolaning oy kuni yetmay tug'ilishiga, homilaning noto'g'ri rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin.

Ilmiy ma'lumotlarga ko'ra, qizlar va yigitlar 20 yoshdan keyingina anatomik va fiziologik jihatdan butunlay kamolotga yetadilar. Shu bois mutaxassis-olimlar (statistik ko'rsatkichlarga ko'ra) qizlar 20-22 yoshda, yigitlar 23-25 yoshlarda turmush qurishlari maqulligini tavsiya etishadi. Erta muddatlarda qurilgan nikoh esa hali o'sishi va rivojlanishi zarur bo'lgan yigit-

qizlar organizmini kuchsizlantirib, ularni ruhiy va jismoniy yetilishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi².

Erta nikoh qurish qiz bolaga qanday ta'sir qilishini quyidagi misollar orqali ko'rib chiqamiz:

• **Ta'lim darajasiga ta'siri:** Erta turmushga chiqqan qiz ko'pincha maktabni yoki kollejni tashlab ketishga majbur bo'ladi, bu esa uning ta'lim olishiga, ta'limning hayotida taqdim etadigan imtiyozlari va imkoniyatlariga to'sqinlik qiladi.

• **Salomatligiga ta'siri:** Erta turmushga chiqqan qizning tanasi erta tug'ruqqa tayyor bo'lmaydi va butun umri davomida sog'lig'ini xavf ostiga qo'yadigan asoratlar bilan yashaydi.

• **Moddiy taraflama tasiri:** Erta turmushga chiqqan qiz hech qanday kasbsiz ish topishi, oilasiga moddiy ko'makchi bo'la olishi qiyin.

Shaxsiy xavfsizligiga tasiri: Erta turmushga chiqqan qiz ko'proq jinsiy, jismoniy va ruhiy zo'ravonlikka duchor bo'ladi.

Shuningdek, erta nikoh qurish yigitlarga ham o'z ta'sirini o'tkazmasdan qo'ymaydi. Masalan erta turmush qurgan yigit oilasini boqishi kerak, ro'zg'orning barcha yukini o'z zimmasiga olishi kerak. Hali o'zi o'qib izlanib, kelajakda komil inson bo'lishi kerak bo'lgan yigit oilaning bunday qiyinchiliklarini qanday qilib bajaradi? Har bir ota-ona o'z farzandini baxtli bo'lishini istaydi, albatta. Lekin qizimni tezroq turmushga bersam, xotirjam bo'lardim, degan no'to'g'ri qarash bilan qaysidir ma'noda o'z halovatini o'ylaydigan, farzandini o'qishini davom ettirishi yoki egallagan kasbi bo'yicha ishlashiga to'sqinlik qiladigan ota-onalar ham yo'q emas. Ota-onalar ana shunday qotib qolgan qarashlaridan voz kechib, qiz bolani barvaqt turmushga berish va erta farzand ko'rish, o'g'ilni erta uylantirish qanchalik salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkinligi haqida bilishi juda zarurdir.

Xulosa

Oila qo'rg'oning poydevori, uning mustahkam qalasi, er-xotinni mahkam bog'lovchi rishta bu, shubxasiz nikohdir. Lekin, har narsaning o'z vaqt soati borligini, erta nikohlar barchaga tashvish keltirishini unutmasligimiz lozim. Erta nikoh salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun erta tushmush qurishga also yo'l qo'ymaslik lozim. Eng avvalo ushbu jarayonni farzandlarga bolaligidan singdirish, erta nikoh qurmaslik haqida o'zlari qaror qabul qilishlariga undash lozim. Erta nikoh qurishga oshiqmaslik lozim, uning o'rniga

² X.Abduramanov, D.Alimjanova, Sh.Dehqonov. Erta turmush: yeti o'lchab, bir kesing... Toshkent: "Mahalla va oila nashriyoti", 2022.- 48 b.

ta'lim olish, kasb-xunar o'rganish, hayotning oq-qorasini ajratish, yoshi yetib nikohga tayyor bo'lganda oila qurib farzandli bo'lish lozim. Xozirgi kunda yaratilgan shart-sharoitlardan va imkoniyatlardan unumli foydalanish zarur. Shuningdek, erta turmush qurish bir qator jiddiy salomatlik bilan bog'liq zararlarga olib kelishi natijasida bo'ladigan oqibatlarini yodda tutish lozim. Shunday ekan mustaqil hayot ostonasida turgan yoshlar hech qachon o'zingiz va yaqinlaringizning hayoti, sog'lig'iga befarq bo'lmang.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. X.Abduramanov, D.Alimjanova, Sh.Dehqonov. Erta turmush: yeti o'lchab, bir kesing...Toshkent: "Mahalla va oila nashriyoti", 2022.- 48 b.
2. X.Abduramanov, B.Xonturayev, Sh.Zokirov. Erta turmush va erta tug'ruq holatlari: muammo va yechimlar, uslubiy qo'llanma / Toshkent:"Bookmany print" nshriyoti, 2022.-84 b.
3. Эрта турмушнинг кўз ёшлари <https://nargis.uz/?p=1633>
4. Rustamov J. State Policy for the Prevention of Preterm Birth Implemented by the Leading Foreign Countries // Бюллетен науки и практики. 2023. Т. 9. №7. S. 421-426. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/92/59>
5. Rustamov J.I. Erta tug'ruqning ijtimoiy jihatlari // "Xavfsiz mahalla – farovon oila" tizimini ijtimoiy hayotga joriy etishning samaradorligini ta'minlash mexanizmlari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – T.: "Mahalla va oila" nashriyoti, 2022. – 343-346-b.
6. Rustamov J. O'smir yoshdagi onalikning ijtimoiy jihatlari: oqibatlar va uning oldini olish // "Zamonaviy oilada, farzand tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarini shakllantirish masalalari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami [Matn] – Toshkent: Mahalla va oila nashriyoti, 2021. – 218-220-b.
7. Rustamov Jakhongir. (2023). Causes of early marriages and early births and their consequences. Open access repository, 4(03), 99–104. <https://doi.org/10.17605/osf.io/np2mb>
8. Rustamov J. Dynamics of early marriage and early birth in foreign countries. Vol. 2 no. 21 (2023): models and methods for increasing the efficiency of innovative research, 200-205
9. Early Marriages – Research Essay (wordpress.com)
10. Stat.uz

